

Comentario al artículo “Control del asma y calidad de vida en niños asmáticos y sus cuidadores”

Comment on the article “Asthma control and quality of life of asthmatic children and their caregivers”

José Miguel Fuentes-Pérez^{1a}

¹Consultorio Privado, Servicio de Alergia e Inmunología. Ciudad de México, México

ORCID: [0000-0002-5378-3956](https://orcid.org/0000-0002-5378-3956)^a

Comunicación con: José Miguel Fuentes Pérez
Correo electrónico: jfuentesperez184@gmail.com
Teléfono: 55 5662 6785

La presente carta al editor tiene como objetivo identificar aspectos en cuanto al control del asma y calidad de vida tanto en niños asmáticos y sus cuidadores. Dentro de los principales se encuentra la mala calidad de vida, en relación con el mal uso de los medicamentos, y no tener buen control de la enfermedad. Es importante enfatizar en otros aspectos no mencionados en el artículo, como considerar ansiedad y depresión y trastornos de salud mental, además de implementar programas de educación para mejorar el control y por lo tanto mejorar la calidad de vida.

Palabras clave: Niño; Calidad de Vida; Asma

This letter to the editor aims to address issues related to asthma control and quality of life in asthmatic children and their caregivers. Among the main issues is poor quality of life related to the misuse of medications and poor control of their disease. It's important to emphasize on other aspects not mentioned in the article, such as considering anxiety and depression and mental health disorders, as well as implementing educational programs to improve control and therefore improve quality of life.

Keywords: Child; Quality of Life; Asthma

Estimada editor:

He leído con mucho agrado el artículo titulado “Control del asma y calidad de vida en niños asmáticos y sus cuidadores” de Ulises Ángeles Garay *et al.*, en el cual se hace mención que se observó mala calidad de vida en la mitad de los niños asmáticos que participaron en el estudio, principalmente por el uso inadecuado de medicamentos y el asma no controlada.¹

Es importante mencionar que es muy común encontrar en la consulta diaria el uso inadecuado de medicamentos, por lo que es imprescindible utilizar cuestionarios validados de control en las citas de seguimiento, como los utilizados en su estudio. El *Asthma Control Test*,² es una herramienta que permite realizar un buen abordaje en este grupo de pacientes. Es de suma importancia que el conozca bien la técnica de aplicación de los medicamentos, lo cual, finalmente, es

indispensable para mejorar la calidad de vida (CV) de los pacientes.

Otro punto importante es, además, valorar la presencia de ansiedad y depresión, tal como se realizó en otros estudios,³ lo cual se asocia a peor CV. Los trastornos de salud mental se han relacionado con el asma, y ambas enfermedades son muy prevalentes, por lo que abordar esta esfera afectiva repercutirá positivamente en la mejoría de la CV.

Para prevenir el mal control del asma es imprescindible contar con programas de educación, a fin de lograr un mejor control y, por lo tanto, mejorar la CV de los pacientes.³

En cuanto a los cuidadores se menciona en el artículo: “*constatamos una mala calidad de vida de los cuidadores asociada al sexo femenino y a la mala calidad de vida de los niños asmáticos, recíprocamente*”.¹ En otros estudios con muestras homogéneas se encontró algo muy similar a lo que reporta el autor: las mujeres tuvieron peores puntuaciones de CV,^{3,4} aunque en comparación con el estudio realizado por Pinchak *et al.*⁵ no se encontraron diferencias significativas.

Felicito al grupo de investigadores del artículo mencionado y a la revista que usted dirige por estos temas tan importantes y comunes, ya que toda esta información nos ayudará en la toma de decisiones para el tratamiento de los pacientes.

Referencias

1. Ángeles-Garay U, Becerril-Ángeles MH, Morán-Sotelo D, et al. Control del asma y calidad de vida en niños asmáticos y sus cuidadores. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2020;58(5):548-556.
2. Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for asthma management and prevention. Disponible en: <http://www.ginasthma.org/>
3. Flor-Escriche X, Méndez-Gómez J, Poblet-Cortés R et al. Calidad de vida y factores asociados en asmáticos de un centro de Atención Primaria. Aplicación de la versión reducida del Asthma Quality of Life Questionnaire. *Semergen.* 2016;42(8):538-546.
4. Netz M, Fedele DA, Sweenie R, et al. Asthma Management Responsibility, Control, and Quality of Life Among Emerging Adolescents. *J Pediatr Psychol.* 2020;45(1):40-49. doi: 10.1093/jpepsy/jsz069. PMID: 31579923.
5. Pinchak MC, Matelzonas T, Da Rosa MJ, et al. Calidad de vida del niño asmático y su cuidador en centros públicos y privados de Montevideo (2009 a 2010). *Archivos de Pediatría del Uruguay.* 2013;84(1):10-17.

Cómo citar este artículo: Fuentes-Pérez JM. Comentario al artículo “Control del asma y calidad de vida en niños asmáticos y sus cuidadores”. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2025; 63(2):e6641. doi: 10.5281/zenodo.14616863